

Jasiora : Vol 4 No 3 Desember 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngr/index>)

Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo

Foulinda Usdeka¹, Ira Widyastuti², Deni Handani³

¹STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: Folindalinda3@gmail.com

²STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: ira.widyastuti.mm@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: denihandani91@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 1 Nopember 2021
Diterima: 1 November 2021
Terbit : 15 Desember 2021

Keywords:

Work Discipline, Motivation,
Employee Performance

Abstract

In this study, the author examines work discipline and motivation on the performance of employees at the Singkawang Bay Public Health Center. Basically Humans are an important resource in achieving organizational goals in having different characteristics with other resources. Humans are said to be important resources because no matter how sophisticated the existing technology, humans are the main actors in the technology itself, human resources (HR) in an organization / company / institution to achieve its goals.

The purpose of this study was to determine whether there was an effect of work discipline and motivation on employee performance at Teluk Singkawang Public Health Center, Tebo Regency. This research was conducted using quantitative methods with an associative approach and data collection techniques by distributing questionnaires to determine the sample used, namely the saturated sample technique with a total sample of 45 respondents, namely 45 employees of Teluk Singkawang Health Center, Tebo Regency and data analysis with multiple linear regression using SPSS version 25 software help

The results of this study prove that partially work discipline has a positive and significant effect on employee performance which can be proven by the results of the tcount 6.388 table 2.017 with a significant value of 0.00 0.05. And the results of the partial t test stated that motivation had no significant effect on employee performance, the value of tcount 1.873 table 2,017 with a significance level of 0.068 0.05. And the simultaneous test, the independent variables (work discipline and motivation) together have a positive and significant effect on the dependent variable (employee performance). 0.05 (0.000 0.05) and the value of R square the effect of work discipline and motivation on employee performance is 59.7%

Kata kunci:
Disiplin Kerja, Motivasi,
Kinerja Pegawai

Corresponding Author:
Foulanda Usdeka, E-mail:
Folindalinda3@gmail.com

DOI :
10.5281/zenodo.5801017

Abstrak

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada puskesmas teluk singkawang. Pada dasarnya Manusia merupakan sumber daya penting dalam mencapai tujuan organisasi dalam mempunyai perbedaan karakteristik dengan sumber daya lainnya. Manusia dikatakan sumber daya penting karena bagaimana pun canggihnya teknologi yang ada, manusia merupakan pelaku utama dalam teknologi itu sendiri, sumber daya manusia (SDM) di dalam suatu organisasi /perusahaan/lembaga untuk mencapai tujuannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Puskesmas Teluk Singkawang kabupaten Tebo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan jenis pendekatan asosiatif dan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner untuk menentukan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik sampel jenuh dengan jumlah sampel 45 responden yaitu 45 orang pegawai Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo dan analisis data dengan regresi linier berganda menggunakan bantuan software SPSS versi 25.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai yang dapat dibuktikan dengan hasil nilai $t_{hitung} 6,388 \geq t_{tabel} 2,017$ dengan nilai signifikan $0,00 \leq 0,05$. Dan hasil uji t parsial menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai nilai $t_{hitung} 1,873 \leq t_{tabel} 2,017$ dengan tingkat signifikan $0,068 \geq 0,05$. Dan uji secara simultan, variabel independen (disiplin kerja dan motivasi) secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (kinerja pegawai) hal ini dibuktikan hasil statistik uji F di peroleh nilai $f_{hitung} 31,110 \geq f_{tabel} 4,067$ dengan tingkat signifikan lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 \leq 0,05$) dan nilai R square pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai sebesar 59,7%.

1. Pendahuluan

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan apabila didalamnya terdapat manusia – manusia dengan satu tujuan yang sama untuk menjadikan organisasi tempat ia bekerja dan mencari nafkah mengalami peningkatan keuntungan serta kemajuan dan perkembangan dari tahun ketahun. Apabila tujuan tersebut tercapai maka sumber daya manusia tersebut tentu berharap hasil jerih payahnya mendapat balasan dengan nilai yang sesuai dari organisasi selama ini di perjuangkan.

Disiplin merupakan hal yang harus dijaga dan ditingkatkan secara terus menerus agar karyawan atau pegawai pada Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo menjadi terbiasa bekerja dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan oleh atas atau pimpinannya. Pegawai negeri sipil sebagai aparatur dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintahan, para pegawainya melakukan pelanggaran yang menimbulkan ketidak

efektifan, terutama kedisiplinan terhadap waktu yang dapat mempengaruhi kinerja Pegawai Pada Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo.

Motivasi berasal dari kata latin *movere* yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata *movere*, dalam bahasa inggris, sering disepadakan dengan *motivation* yang berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Untuk mendapatkan kinerja yang baik, maka sumber daya manusia yang ada dalam puskesmas harus mempunyai kualitas yang baik pula. Jika kualitas sumber daya manusianya tidak baik, maka kinerjanya pegawai dalam melaksanakan tugas tidak akan sesuai dengan yang semestinya. Dalam hal ini diasumsikan kinerja puskesmas dipengaruhi oleh faktor disiplin kerja dan motivasi kerja.

Untuk mendapatkan kinerja yang baik salah satu kunci utama yang harus dilakukan disiplin dalam bekerja. Untuk itu seorang pegawai harus diwajibkan untuk mendisiplin diri ketika bekerja, Tanpa dukungan disiplin yang baik maka sulit organisasi tersebut untuk berhasil dalam mencapai tujuan yang optimal. Hal ini merupakan terdapat hubungan baik antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. Puskesmas merupakan singkatan dari pusat kesehatan masyarakat adalah suatu organisasi sektor publik yang berfungsi sebagai badan layanan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh dan terpadu yang berkesinambungan kepada masyarakat, serta dapat terjangkau oleh masyarakat dengan peran aktif masyarakat menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dengan biaya yang dapat dipukul oleh pemerintah dan masyarakat luas mencapai kesehatan yang optimal yang bertempat di setiap kecamatan di Indonesia. Dengan terbitnya PP No.23 tahun 2005 layanan kesehatan pemerintah daerah mengalami perubahan menjadi BLU. Puskesmas yang telah menjadi BLU/BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan hasil per investasi dana. salah satu Puskesmas di kabupaten Tebo adalah Puskesmas Teluk Singkawang yang bertempat di Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Melalui observasi peneliti melakukan tanya jawab ke beberapa pegawai di puskesmas pada tanggal 20 Juni 2021 mereka mengatakan tingkat keterlambatan pegawai saat masuk kerja lebih awal dari yang seharusnya dan tidak mengikuti apel pagi sering terjadi, peningkatan ketidakhadiran pegawai tanpa alasan tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan perhatian dari kepala puskesmas terhadap pegawainya sehingga tidak termotivasi untuk bekerja secara maksimal, dan kurangnya kesadaran untuk menaati peraturan instansi pemerintah dan norma norma sosial. Dan dari wawancara tersebut mereka mengatakan bahwa masih banyak pegawai yang terlambat masuk dan pulang lebih cepat dari yang seharusnya ditentukan pada jam kerja disebabkan oleh beberapa alasan yaitu rumah yang jauh dari lokasi kerja dan alasan pegawai pulang lebih cepat dikarenakan adanya keperluan pribadi. Berdasarkan wawancara tersebut pegawai mengakui dan menyimpulkan bahwa kurangnya pemberian pengawasan, bimbingan dan dorongan semangat untuk melakukan pekerjaan sehingga kinerja pegawai menjadi rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik dan menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul **“Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Puskesmas Teluk Singkawang Muaro Tebo”**.

Maka tujuan penelitian hendak dicapai adalah untuk : Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo.

Tinjauan Pustaka

Disiplin Kerja

Disiplin kerja merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh pegawai. Pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai dapat bekerja secara kooperatif dengan pegawai yang lain (Sonandnag P.Siagian,2002 Dalam M.Abdul Aziz,2016).

Indikator disiplin kerja

Menurut Dessler Disiplin kerja diukur berdasarkan indikator-indikator (Dessler, 2007) dalam (Sari, 2015)

1. Karyawan datang dan pulang tepat waktu.
2. Karyawan taat pada peraturan.
3. Karyawan mempunyai kesadaran terhadap semua aturan organisasi.
4. Karyawan selalu disiplin pada semua aturan organisasi.
5. Tingkah laku karyawan.

Pengertian Motivasi

(Malayu, 2017) mengutip Motivasi berasal dari kata latin *movere* yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata *movere*, dalam bahasa inggris, sering disepadakan dengan *motivation* yang berarti pemberian motif, penimbulkan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Secara harfiah motivasi berarti pemberian motif. Seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan sesuatu, tentu ada maksud dan tujuan yang mendorongnya melakukan tindakan tersebut. Motivasi yang ada pada diri pegawai merupakan pendorong dari arahan yang di berikan oleh atasan maupun pimpinan yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya.

Indikator Motivasi

Menurut (Fahmi, 2012) Dalam konsep teori motivasi Abraham Maslow bahwa manusia tersebut memiliki lima tingkatan hierarki kebutuhan. Adapun tiap tingkatan atau hirarki dari kebutuhan menurut teori Abraham H. Maslow adalah sebagai berikut:

a) Kebutuhan fisiologis (*physiological need*) adalah kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi oleh seorang individu. Kebutuhan tersebut mencakup sandang, pangan dan papan. Contohnya kebutuhan makan, minum, perumahan, istirahat untuk menjaga kesehatan, berobat jika sakit.

b) Kebutuhan rasa aman (*safety needs*) adalah kebutuhan yang diperoleh setelah kebutuhan pertama terpenuhi, pada kebutuhan tahap kedua ini seorang individu menginginkan terpenuhinya rasa aman. Kebutuhan rasa aman dapat terpenuhi dalam berbagai bentuk seperti.

Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas Armstrong dan Baron mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Armstrong dan Baron, 1998). Dalam (Fahmi, 2012) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudnya sasaran.

Indikator Kinerja

Menurut (Marhumi & Nugroho, 2018) terdapat lima indikator dalam kinerja karyawan

1. Kualitas
Kualitas merupakan kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan secara kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas
Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti dalam jumlah unit, jumlah siklus aktivitas dan diselesaikan.
3. Ketepatan waktu
Ketepatan waktu merupakan aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas
Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian
Kemandirian merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan komitmen fungsi kerjanya.

Hipotesis

H₁ : Disiplin Kerja (X₁) diduga berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Pegawai (Y)

H₂ : Motivasi (X₂) diduga berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Pegawai (Y)

H₃ : Disiplin Kerja (X₁) dan Motivasi (X₂) diduga berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pegawai (Y)

Kerangka Berpikir

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah dalam pengumpulan data yang di peroleh dari suatu objek penelitian untuk menghasilkan data yang valid tujuannya agar dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan membagikan kuesioner kepada responden untuk di isi sebagai alat pengumpulan data. Data yang diolah menggunakan perhitungan statistik rumus regresi berganda yaitu *software* SPSS versi 25, jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik dengan pemahaman kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. (Sugiyono, 2014)

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2016) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data- data yang

berupa angka sebagai alat untuk menganalisis penelitian. Asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2014)

Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2014) Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo sebanyak 45 orang.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang di gunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil adalah seluruh pegawai Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo sebanyak 45 orang. Teknik yang digunakan adalah teknik sampling jenuh atau teknik sensus karena sampel yang diteliti merupakan populasi secara keseluruhan dan dianggap kecil karena kurang dari 100 (Suryani & hendryadi, 2015)

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independen*) dan satu variabel tak bebas (*dependen*). Dalam penelitian ini, teknik analisis linear berganda digunakan untuk mengukur persamaan disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai, maka peneliti melakukan analisis linear berganda yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	6,671	6,759			,987	,329
	Disiplin	,525	,082	,700	6,388	,000	
	Motivasi	,261	,139	,205	1,873	,068	

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diperoleh persamaan regresi pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + B_1 X_1 + B_2 X_2$$

$$Y = 6,671 + 0,525 X_1 + 0,261 X_2$$

Bedasarkan nilai koefisien regresi dari variabel – variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai (Y) dengan menggunakan tingkat signifikan α 0,05 dapat diinterprestasikan sebagai berikut :

- nilai konstanta dari penelitian menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 6,671 dapat diartikan bahwa jika tidak di pengaruhi oleh disiplin kerja dan motivasi maka besar nilai kinerja pegawai 6,671
- nilai koefisien regresi variabel disiplin kerja (X1) adalah sebesar 0,525 yang berarti jika penambahan unit X1 maka akan menambah nilai variabel Y sebesar 0,525 Nilai tersebut bernilai diatas nol, artinya bernilai positif sehingga semakin tinggi disiplin kerja, maka akan tinggi pula kinerja pegawai.
- Nilai koefisien X2 sebesar 0,141 artinya setiap penambahan 1 unit X2 maka akan menamabah nilai Y sebesar 0,261 nilai tersebut bernilai positif artinya bahwa semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Berdasarkan interperensi diatas, dapat diketahui besarnya kontribusi variabel

Hasil Uji Instrumen

1. Uji validitas

Uji validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan suatu alat ukur atau instrumen (kuesioner). Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka alat ukur tersebut dapat dikatakan valid atau signifikan.

Tabel 2
Hasil uji validitas Variabel X1

	item pernyataan	r-hitung	r-tabel	ket
Disiplin Kerja	X1.1	0,718	0,294	Valid
	X1.2	0,763	0,294	Valid
	X1.3	0,859	0,294	Valid
	X1.4	0,762	0,294	Valid
	X1.5	0,898	0,294	Valid
	X1.6	0,867	0,294	Valid
	X1.7	0,729	0,294	Valid
	X1.8	0,804	0,294	Valid
	X1.9	0,881	0,294	Valid
	X1.10	0,847	0,294	Valid

Tabel 2
Halis uji validitas Variabel X2

	item pertanyaan	r-hitung	r-tabel	ket
Motivasi	X2.1	0,604	0,294	Valid
	X2.2	0,705	0,294	Valid
	X2.3	0,703	0,294	Valid
	X2.4	0,656	0,294	Valid
	X2.5	0,651	0,294	Valid
	X2.6	0,531	0,294	Valid
	X2.7	0,613	0,294	Valid
	X2.8	0,477	0,294	Valid
	X2.9	0,563	0,294	Valid
	X2.10	0,634	0,294	Valid

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Y

	Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Ket
Kinerja Pegawai	Y.1	0,679	0,294	Valid
	Y.2	0,645	0,294	Valid
	Y.3	0,582	0,294	Valid
	Y.4	0,713	0,294	Valid
	Y.5	0,628	0,294	Valid

Y.6	0,708	0,294	Valid
Y.7	0,886	0,294	Valid
Y.8	0,711	0,294	Valid
Y.9	8,92	0,294	Valid
Y.10	0,685	0,294	Valid

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.12, 4.13 dan 4.14 diatas dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan dalam variabel disiplin kerja (X1) dinyatakan valid dan Motivasi (X2) dinyatakan valid dan variabel Kinerja Pegawai (Y) dinyatakan valid berkorelasi signifikan dengan skor total 0,00 lebih kecil dari 0,05, ini dapat disimpulkan bahwa semua instrumen tersebut valid dan bisa dilanjutkan ke tabel reliabilitas.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai cronbach	Standar	Keterangan
Disiplin kerja	0,943	0,6	Reliabel
Motivasi	0,734	0,6	Reliabel
Kinerja pegawai	0,893	0,6	Reliabel

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan data tabel 4.15 diatas dapat diketahui bahwa variabel disiplin kerja (X1) memiliki nilai cronbach alpha sebesar $0,943 > 0,6$, variabel Motivasi (X2) memiliki nilai cronbach alpha sebesar $0,743 > 0,6$, dan variabel Kinerja Pegawai (Y) memiliki nilai cronbach alpha sebesar $0,893 > 0,6$. artinya dapat dikatakan bahwa semua data dinyatakan reliabel.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. menggunakan taraf signifikansi 0,05

Gambar 1. Uji normalitas dengan p-p plot

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan *output normal-p plot* titik – titik menyebar dan mengikuti serta mendekati garis diagonal maka data berdistribusi normal terpenuhi. Adapun uji normalitas yang digunakan yaitu *kolmogorov – smirnov*.

4. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Hasil uji heteroskedastisita
 Sumber : data diolah 2021 menggunakan SPSS

Berdasarkan *Output Scatterplot* diatas dapat diketahui bahwa titik – titik menyebar diatas dan mendekati angka 0, tanpa bentuk pola tertentu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sehingga model regresi layak dipakai untuk kinerja karyawan berdasarkan masukan variabel independen disiplin kerja dan motivasi kerja.

5. Uji Multikolinieritas

Tabel 2
 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a					
Model		95,0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-6,97	20,311		
	Disiplin kerja	0,359	0,691	0,988	1,012
	Motivasi	-0,02	0,542	0,988	1,012

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan *output coefficients* pada *collinearity statistics* diketahui nilai *tolerance* untuk variabel Disiplin Kerja (X1) dan Motivasi (X2) adalah 0,988 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel Disiplin Kerja (X1) dan Motivasi (X2) adalah 1,012 kecil dari 10. Maka dapat mengacu pada besar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak mengandung multikolinieritas dalam model regresi..

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji T (Parsial)

Tabel 3
 Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	

1	(Constant)	6,671	6,759	,987	,329
	disiplin	,525	,082	,700	6,388
	motivasi	,261	,139	,205	1,873

a. Dependent Variable: kinerja

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.20 pengujian hipotesis uji t dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pertama (H1)
berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai signifikan, untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,000 \leq 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 6,388 \geq t_{tabel} 2,017$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Artinya hipotesis pertama (H1) diterima
2. Pengujian hipotesis kedua (H2)
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai signifikan, untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,068 \geq 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,873 \leq$ nilai $t_{tabel} 2,017$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara motivasi terhadap kinerja pegawai. Artinya hipotesis kedua (H2) ditolak

2. Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 4.21
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	683,510	2	341,755	21,118	,000 ^b
	Residual	679,690	42	16,183		
	Total	1363,200	44			

a. Dependent Variable: kinerja

b. Predictors: (Constant), motivasi, disiplin

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.21 diatas dapat dilihat bahwa nilai $f_{hitung} 21,118 \geq f_{tabel} 4,067$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel disiplin kerja (X1) dan motivasi (X2) secara simultan terhadap kinerja pegawai (Y) artinya hipotesis ketiga (H3) diterima.

Koefisien Determinasi

1. Koefisien Determinasi Simultan (R²)

Tabel.
Hasil uji koefisien determinasi simultan

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,708 ^a	,501	,478	4,023	

a. Predictors: (Constant), motivasi, disiplin

b. Dependent Variable: kinerja

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.23 diketahui nilai *beta* untuk disiplin kerja sebesar 0,700 dan nilai *zero order* disiplin kerja 0,678 jadi $Beta \times Zero Order \times 100\% = 0,700 \times 0,678 \times 100 = 0,4746\%$ jadi nilai KD 0, maka pengaruh KD disiplin kerja terhadap kinerja pegawai berarti lemah. Dan untuk motivasi nilai *Beta* sebesar 0,205

sedangkan untuk nilai *Zero Order*nya 0,130 jadi $0,205 \times 0,130 \times 100\% = 0,0266\%$ jadi nilai KD 0, maka pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai berarti lemah.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai

Dari pengujian hipotesis uji t secara parsial dapat diketahui bahwa Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai yang dilakukan secara parsial disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu nilai $t_{hitung} 6,388 \geq t_{tabel} 2,017$ dengan tingkat signifikansi $0,00 \leq 0,05$ Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul nasser et al, 2018 dengan judul pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai di puskesmas mancar udik kabupaten tapanuli selatan. yang menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai dapat dilihat dari uji hipotesis pada variabel pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja

2. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan pengujian hasil hipotesis pada uji T (secara parsial) diperoleh bahwa variabel motivasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai dengan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi (0,05) dan t didapatkan $t_{tabel} 2,017$, maka diperoleh hasil penelitiannya yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,873 \leq 2,017$ dengan signifikan $0,068 > 0,05$ Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan variabel motivasi terhadap kinerja pegawai di puskesmas teluk singkawang kabupaten tebo, Artinya motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja pegawai.

Dapat disimpulkan bahwa disiplin dan motivasi sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran segala aktivitas puskesmas agar tujuan puskesmas dapat tercapai secara maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan tentang pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo, dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis H1 variabel disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dibuktikan dengan hasil uji statistik uji t. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu diterima yang berarti bahwa, jika disiplin kerja meningkat berarti kinerja juga bakal meningkat, sehingga pegawai diharapkan untuk selalu disiplin terhadap peraturan yang ada dalam dalam Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo
2. Berdasarkan hasil hipotesis bahwa H2 variabel motivasi secara parsial tidak terdapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t parsial maka H2 dalam penelitian ini ditolak artinya motivasi tidak terlalu diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo.
3. Berdasarkan hasil hipotesis Uji F Bahwa H3 secara simultan, variabel independen (disiplin kerja dan motivasi) secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (kinerja pegawai) hal ini dibuktikan hasil statistik uji f artinya hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya disiplin kerja dan motivasi jika diuji secara bersama terdapat mempengaruhi kinerja pegawai pada Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdurahman, M., & Muhidin, S. Ali. (2011). *Panduan Praktis Pemahaman Penelitian (Bidang Sosial Administrasi)*. Cv Pustaka Setia.
- Badriyah, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cv Pustaka Setia.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan Spss*. Cv . Budi Utama.
- Fahmi, I. (2012). *Manajemen Teori, Kasus, Dan Solusi*. Alfabeta.
- Fathoni, A. (2014). *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Rineka Cipta.
- Hamali, Arif Yusuf. (2016). *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Mengelola Karyawan*. CAPS (Center For Academic Publishing Service).
- Malayu, Hasibuan. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2013). *Manajemen Sumber Maya Manusia*. PT Remaja Rosdakarya.
- Melayu, Hasibuan. (2013). *Manajemen Sumber Dya Manusia*. Bumi Aksara.
- Mulyono. (2018). *Berprestasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu*. CV. Budi Utama.
- Purnomo, R. A. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*. CV. Wade Group.
- Sembiring, M. (2012). *Budaya Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)*. Fokus Media.
- Sembring, M. (2012). *Budaya & Kinerja Organisasi*. Fokusmedia.
- Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Pt. Rafika Aditama.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suwatno & Donni Juni Priansa. (2018). *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*. Alfabeta.
- Syofian Siregar.(2020).*Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi Spss Versi 17*. Jakarta. Bumi Aksara
- Syaiful Bahri. (2018). *Metodelogi Penelitian Bisnis- Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta.Cv.Andi Offset
- Wirman Syafri, & Alwi. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik*. IPDN Press.